

ЗАВИСИМОСТЬ НАДЕЖНОСТИ СПУТНИКОВЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ ОТ ПАРАМЕТРОВ АНТЕННЫХ СИСТЕМ

¹К.А.Вотинов, ²Ю.В.Писецкий, ³Д.Д.Дадамухамедова

^{1,2,3}Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий, г. Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14220001>

Аннотация. В условиях стремительного развития технологий и увеличения объёмов передаваемых данных надёжность спутниковых линий связи приобретает всё большее значение. Спутниковая связь используется в самых разных сферах — от телекоммуникаций и телевидения до навигации и мониторинга. Одним из ключевых факторов, влияющих на качество и стабильность таких систем, являются параметры антенных систем. Оптимальные настройки антенн позволяют значительно улучшить характеристики передачи сигналов, минимизировать потери и помехи, а также повысить эффективность использования спутниковых каналов.

Ключевые слова: надёжность, спутниковая связь, сферы, телекоммуникации, телевидение, навигация, мониторинг, параметры, антенны, характеристики, сигналы, помехи, эффективность.

Abstract. In the context of rapidly advancing technologies and increasing volumes of transmitted data, the reliability of satellite communication lines is becoming increasingly significant. Satellite communication is utilized in a wide range of fields, from telecommunications and broadcasting to navigation and monitoring. One of the key factors affecting the quality and stability of such systems is the parameters of antenna systems. Optimal antenna configurations can significantly enhance signal transmission characteristics, minimize losses and interference, and improve the efficiency of satellite channels.

Keywords: ishonchlilik, sun'iy yo'ldosh aloqasi, sohalar, telekommunikatsiya, teleeshittirish, navigatsiya, monitoring, parametrlar, antennalar, xususiyatlar, signallar, shovqinlar, samaradorlik.

Антенны играют важнейшую роль в спутниковой связи, и их параметры непосредственно влияют на качество передачи данных, устойчивость соединения и общую эффективность системы. Конструктивные характеристики антенн, такие как диаграмма направленности, коэффициент усиления и уровни боковых лепестков, оказывают значительное влияние на параметры системы, включая сокращение задержек, подавление помех и оптимизацию использования частотного спектра. Улучшение характеристик антенн становится ключевым фактором для обеспечения надёжности передачи данных в условиях различных внешних воздействий, таких как атмосферные условия и электромагнитные помехи.

Конструктивные элементы антенн, такие как рефлекторы и формирователи диаграммы направленности, играют значительную роль в улучшении характеристик сигнала, позволяя повысить эффективность использования частотного спектра и снизить задержки по времени. Диаграмма направленности антенны характеризует угловое распределение мощности излучения в пространстве, и одним из важнейших параметров является направленность, которая показывает, насколько точно антенна фокусирует радиоволны в заданном направлении. Высокоточные антенны минимизируют рассеивание сигнала, обеспечивая более качественный прием, но требуют точной

настройки и наведения, особенно для геостационарных спутников, где необходимо поддерживать постоянное направление на одну точку в небе.

Элементы диаграммы направленности различаются в зависимости от ориентации в плоскости вектора электрического поля E или магнитного поля H . Приблизительно ширина диаграммы направленности главного лепестка определяется уровнем половинной мощности или $0,1$ мощности. Коэффициент направленного действия антенны отражает способность антенны концентрировать излучаемую энергию в определенном направлении. Он выражается как соотношение мощности в главном направлении к средней мощности, излучаемой во всех направлениях. Помимо коэффициента направленного действия и ширины главного лепестка, направленные свойства антенны также оцениваются уровнем боковых лепестков, который обычно характеризуется максимумом наибольшего бокового лепестка относительно главного максимума. Эти параметры помогают более точно направлять радиоволны и снижать влияние помех от внешних источников.

Облучатель играет важную роль в формировании диаграммы направленности, определяя, в каком направлении и с какой силой будет излучаться сигнал. В качестве облучателей могут использоваться почти все типы слабонаправленных антенн. Облучатель должен обладать фазовым центром, минимальными поперечными размерами, достаточной электрической прочностью и частотными характеристиками, соответствующими аналогичным параметрам антенны. Помимо этого, важны механическая прочность, стабильность характеристик при изменении погодных условий и возможность герметизации тракта. При установке облучателя следует учитывать его фазовый центр, который должен совпадать с фокусом зеркала. У рупорных антенн фазовый центр волны совпадает с вершиной рупора при фазовых сдвигах на краях раскрыва, превышающих $(1,25...1,5)\pi$ [1]. С уменьшением расфазировки фазовый центр смещается к раскрыву рупора и при фазовых сдвигах, меньших $(0,3...0,4)\pi$, практически совпадает с центром раскрыва. Фазовые центры пирамидальных и конических рупоров для диаграмм направленности в плоскостях E и H совпадают только при одинаковых характеристиках этих диаграмм. Облучатель монтируется на специальной конструкции, позволяющей его перемещение вдоль оси зеркала на $\pm (0,1 ...0,2) \lambda$ от расчетного положения.

Коэффициент усиления антенны определяет эффективность преобразования подаваемой мощности в направленный сигнал. Более высокий коэффициент усиления способствует лучшей передаче и приему данных на значительных расстояниях, что особенно важно в условиях слабого сигнала и высоких потерь. Однако с увеличением усиления угол захвата уменьшается, что требует более точного позиционирования и устойчивой ориентации антенны, особенно на подвижных объектах, таких как суда и самолеты. Антенны с высоким коэффициентом усиления обладают преимуществом в приеме слабых сигналов, но требуют сложной инфраструктуры и точной настройки.

В то же время компактные антенны более удобны для мобильных применений, хотя их усиление ограничено, и они могут быть менее эффективны в условиях высокой загруженности сети или слабого сигнала.

В процессе связи с землей спутники применяют различные антенны для передачи и приема сигналов на заданных частотах. Чтобы лучше управлять определенными

областями покрытия или компенсировать возможные сбои оборудования, многие спутники связи используют технологию «точечных лучей» (рис.1).

Рис. 1. Схема реализации технологии «точечных лучей»

При использовании точечного луча спутник делит сигнал на множество небольших, географически определенных зон. Эти точечные лучи часто напрямую связаны с физическими аппаратными компонентами, такими как процессоры, отдельные части антенны или другие специализированные функции [2].

Высокая степень направленности позволяет сфокусировать луч, минимизируя потери мощности и снижая влияние интерференции, что способствует повышению пропускной способности и стабильности канала связи. На высокочастотных диапазонах, таких как Ka и V, затухание сигнала становится особенно значимым из-за влияния осадков и влажности, что требует применения фазированных антенных решеток и адаптивных технологий для коррекции и стабилизации сигнала.

Методики определения отношения сигнал-шум также можно разделить по возможности их использования при разных типах модуляции [3]. Коэффициент сигнал/шум представляет собой важнейший параметр, влияющий на способность системы принимать данные без искажений. Антенны с высоким коэффициентом сигнал/шум позволяют эффективно принимать даже слабые сигналы с минимальными ошибками, что имеет особое значение для высокоскоростной передачи данных. При низком значении этого коэффициента требуется дополнительное усиление сигнала, что может привести к увеличению энергопотребления и возникновению помех для других систем. Параметры антенн важно рассматривать в комплексе, поскольку изменение одного параметра влияет на остальные характеристики системы. Например, увеличение коэффициента усиления требует более точного позиционирования и улучшения контроля ориентации антенны, а также учета взаимодействия с внешней средой и помехами.

Заключение.

Анализ влияния параметров антенн на надежность спутниковых каналов связи показывает, что именно оптимизация характеристик антенн играет решающую роль в повышении устойчивости и эффективности передачи данных при внешних помехах и неблагоприятных погодных условиях. Высокие коэффициенты усиления и узкая диаграмма направленности значительно снижают потери сигнала и улучшают качество связи, что особенно важно для высокочастотных диапазонов, где затухание и атмосферные воздействия оказывают сильное влияние. Внедрение адаптивных технологий и интеллектуальных антенных систем, таких как фазированные решетки, становится ключевым фактором для обеспечения стабильности каналов связи в условиях растущего спроса на передачу данных и глобальную связность.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Антенны систем спутниковой связи и навигации: Учеб. пособие / 110д ред. 220 с. Н.Л. Бея М.: Изд-во «Рудомино», 2010. ISBN 978-5-905017-11-7
2. Спутниковые системы связи: Учебное пособие для вузов / Под ред. А. М. Сомова. – М.: Горячая линия–Телеком, 2012. – 244 с.: ил. ISBN 978-5-9912-0225-1.
3. Ю. Писецкий, К. Вотинов, Н. Русина. Методика повышения надежности бортового ретранслятора путем расчета отношения сигнал/шум / Республиканская научно-методическая конференция «Вопросы применения инновационных технологий обучения в условиях цифровизации высшего образования (ИКТ Эду 2024)», Ташкент, 2024, -с. 331-333